

ПНЕВМОТРАНСПОРТ ҚУВУРЛАРИ ЁРДАМИДА ИНВЕРТОР ҚУРУЛМАСИНИ БОШҚАРУВЧИ МЕХАТРОНИК ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

Холбаев Дониёр Жўрабоевич

Наманган мухандислик-технология институти

“Энергетика” кафедраси ката ўқитувчи

xolbayev_doniyor@mail.ru tel. +99893-407-37-26

Аннотация: Мақолада пахта, чигит, линт, сеператор циклонидан чиққан тола чиқиндиси, циклоний пухни пневмотранспортда ташишда ҳаво тезлиги ва аэродинамик кучнинг қувур кўндаланг кесими бўйича ўзгаришини тадқиқ қилиш натижалари ўз аксини топган.

Калит сўзлар: пахта хомашёси, пневмотранспорт ускунаси, ҳаво тезлиги, қувур, қувур кўндаланг кесими, диаметр, аэродинамик куч.

Бугунги кунда жaxonда ва махаллий бозорларида табиий махсулотлар, шу жумладан табиий толадан тайёрланган матолар ва кийим-кечакка бўлган талаб йилдан-йил ошиб бормоқда. Бу энг аввало, интенсив равишда ошиб бораётган аҳоли сони билан боғлиқ. Мамлакат иқтисодиётида пахта етиштириш ва уни қайта ишлаш муҳим ўрин эгаллашини, унда олиб борилаётган ислохотлар мамлакат келажагига дахлдор эканини хис қилиш мумкин.

Ҳаво ёрдамида ташиш жараёни муайян жисм ёки материални йўналтирилган ҳаво босими ёрдамида бир жойдан бошқа жойга мақсадли узатиш жараёнидир, бунда ташувчи унсур ролини ҳаво оқими бажаради.

Ҳавонинг ташувчанлик хусусияти инсонга қадимдан маълум бўлган. Унинг тинч ва ҳаракатдаги ҳолатлари мавжуд бўлиб, унинг тинч ҳолати ҳам одатда муваққат бўлади. Ташқи муҳитнинг ҳар қандай ўзгариши – температуранинг, босимнинг ошиши ёки пасайиши уни ҳаракатга келтиради. Бу ҳаракатнинг даражасига қараб уни турлича номлаганлар. Энг паст тезликда

ҳаракатланаётган ҳавони ел, сабо, насим, бироз тезлашганда елвизак, шабада, ўртача тезликдагисини шамол, яна ҳам тезлашганда бўрон, довул, айланиб, буралиб эганини қуюн, деб атайдилар. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнесга жуда катта имкониятлар яратилмоқда, жумладан қишлоқ хўжали маҳсулотларини қайта ишлаш жараёнида пахта хом ашиёларини қайта ишлаш жараёнида бир қанча илмий изланишлар натижасида амалга ошириб келинмоқда. Наманган вилояти, Наманган шаҳри, “VEN-KON AIR ENGINEERING” МЧЖ корхонасида илмий тадқиқот ишимизни олиб бордик. Пахта Андижон - 35 нави пахта, чигит, линт, сеператор циклонидан чиққан тола чиқиндиси, циклоний пухни ҳаво ёрдамида ташиш жараёни ташқи атмосферадан алоҳидаланган ёпиқ система ичида боради синов тажрибаси ўтказилди. Бу жараённи тасаввур қилиш учун энг содда аэродинамик қурилма схемасини қабул қиламиз ва дастлаб унда ҳаво ҳаракати қонуниятларини кўриб чиқамиз. Вентилятор ёки насос пневмоускунанинг ўртасида жойлашади. Система сокин турганда, яъни вентилятор ишламаганда у ташқи атмосфера ҳавоси босими остида бўлади. Бунда, динамик босим нолга тенг ва қувурнинг ичидаги босим ташқи атмосфера босимига тенг бўлади:

Вентилятор ишга туширилгач, у ускунанинг биринчи ярмидан ҳавони сўриболади ва иккинчи томонига ҳайдаб беради. Натижада, ускунанинг бир томонида вакуумли муҳит (сийрак ҳаво), иккинчи томонида эса зичланган ҳаво муҳити (ортиқча босим) бўлади.

1-расмда Пахта нави Андижон – 35 пахтани ўлчов натижалар олинмоқда *2-расмда Пахта нави Андижон – 35 сеператор циклонидан чиққан тола чиқиндисини ўлчов натижалар олинмоқда*

Вентилятор қила оладиган умумий ҳаво босими $P_{ум}$ қувурдаги статик $P_{ст}$ ва динамик $P_{д}$ босимлар йиғиндисига тенг:

$$P_{ум} = P_{ст} + P_{д}, (1)$$

Аммо, қувурдан чап томондаги, яъни вентиляторгача бўлган босим манфий - P (вакуум), вентилятордан кейинги, яъни ўнг томондаги босим эса мусбат + P ишорага эга. Бунда, статик босим $P_{ст}$ сўрувчи томонда қувур деворидан унинг марказига, ҳайдовчи (пуфловчи) томонда эса қувур марказидан унинг деворларига томон тик йўналади. Шунингдек, энг катта босим вентиляторнинг кириш ва чиқиш тешикларида, яъни вентиляторнинг ҳар 2 томонида бўлади қараб пасайиб боради. Биз илмий тадқиқот ўтказиш пайтида қувурларни турли хил узунликларда статик ва динамик босим натижаларни олдик.

– киришда манфий, чиқишда мусбат ва ҳар икки томонга – қувур учларига

Биз илмий тадқиқот ишини бажариш пайтида 1,1 кВт ли двигателга 2,2 кВт ли инвертор қурулмасини частотасини ўзгартиргич билан бошқариш меҳатроник тизимини таклиф қилишда SCADA тизимидан фойдаланиш зарур.

Уч хил кўндаланг кесим юзаси 140, 200 ва 300 диаметрга ега бўлган ва қувурларни қўшиш орқали масофасини узайтириш орқали ток кучи, кучланиш, қувват, частота, статик босим (П), динамик босим (П), тезлик м/с лардаги қийматлар олинди.

1- график. Динамик, статик ва тўлиқ босимнинг ҳаво қувури узунлиги бўйича тақсимланиши.

Натижаларга эътибор берсак, пахта, чигит, линт, сеператор циклонидан чиққан тола чиқиндиси, циклоний пухни пневмотранспортда ташишда статик босим ҳам, тўлиқ босим ҳам ҳаво қувури узунлиги бўйлаб пасайиб бориш хусусиятига эга эканини кўриш мумкин. Шу билан бирга, кичик диаметрли ҳаво қувурида босимнинг камайиши нисбатан кескинроқ. Масалан, 140 мм ли ҳаво қувурида статик ва тўлиқ босим 45 –50 м масофада нолга тенглашяпти. Шунингдек, 200 мм ли қувурда статик босим 300 мм ли қувурдаги тўлиқ босим қийматлари ўзаро яқин. Бу ҳолат 200 мм ли қувурда босим камайиши 300 мм ли қувурига яқин ва уларни ўзаро алмаштириш катта босим йўқолишига олиб келмаслигини кўрсатади.

Графиклардаги умумий тенденция кичик диаметрли ҳаво қувирида аэродинамик қаршилиқнинг нисбатан юқори эканлигидир. Ҳақиқатан ҳам кўплаб тадқиқотларда ҳаво қувири диаметрининг кичрайиши унинг аэродинамик қаршилиқининг ошишига олиб келиши аниқланган.

Графикларга эътибор берадиган бўлсак, ҳавонинг бир хил тезликларида диаметри катта бўлган қувируларда нисбатан катта аэродинамик куч ҳосил бўлади. Шунингдек, тезлик ошиб борган сари ҳосил бўладиган куч катталиги орасидаги фарқ кескинлашиб бораверади. Саноатда 140, 200, 300 мм диаметрга эга бўлган қувируларга ўтилганининг сабаби ҳам шу бўлса керак. Чунки, пневмотранспорт ускуналари мамлакатимиз саноатида илк бор қўллана бошлаганда пневмотранспорт қувирунинг диаметри 300 мм бўлган. Кейинчалик, саноатда меҳнат унумдорлиги ва мос равишда машиналар иш унуми ортиб борган сари пневмотранспорт ускунаси иш унумини ҳам ошириш зарурати юзага келган ва саноат материал ва энергия сарфи юқори бўлишига қарамай, қувиру диаметрини ошириш йўли билан муаммони ҳал қилган.

Аммо, ҳозирги энергия танқислиги шароитида бу ечим ўзини оқламапти ва саноат аста секин кичик диаметрдаги қувирулардан фойдаланишга ўтиб бормоқда ва бизнинг аввалги тадқиқотларимиз [1] бу тадбирни назарий жиҳатдан асослаб берди.

Пахта пневмотранспортида оқим параметрларини бошқарувчи меҳатроник тизимнинг жорий қилиниш ва ишлаб чиқилган янги қурилмаси электр энергия самарадорлигини ошириш бўйича олиб борган илмий тадқиқот ишининг натижалари асосида янги, пахтани дастлабки қайта ишлаш корхоналаридаги вентилятор электр двигателларига инверторли меҳатроник тизим ва дастурий таъминот ўрнатиш орқали янги, пахта пневмотранспорти қувиридаги ҳаво оқимининг статик босими ва тезлигини рационал бошқарувчи тизим яратилган.

3-расмда Пахта нави Андижон – 35 пахтани чигит ўлчов натижалар олинмоқда

4-расмда Пахта нави Андижон – 35 пахтани чигитиниқувурда статик ва динвамик босимни ўтказиш қобилияти тажриба натижалар олинмоқда

Илмий тадқиқот натижаларини олгандан сўнг ишлаб чиқаришга жорий этиш мақсадида Наманган вилояти, Поп туман, “Поп пахта тозалаш маскани ART SOFT TEX CLUSTER” МЧЖ га қарашли корхонасида ғарамлардаги пахтани ишлаб чиқариш цехларига ташиб берувчи стационар пневмотранспорт ускунасига қувурдаги оқим параметрларини рационал бошқарувчи инверторли мехатроник тизим ўрнатилган. ВЦ-12М вентиляторига инвертор қурилмасининг ўрнатилиши пахтани пневмотранспортда ташишда двигателни ишга тушиш пайти (пусковой момент)даги актив ва реактив қувват энергияси камайтириш, авария ҳолатларида моторни сақлаш ва куйишининг олдини олиш имконини беради. Шунингдек, ташиш масофасига мос равишда қувурдаги ҳаво босими ва тезлигини ростлаш орқали ташилаётган пахта компонентларининг сифат кўрсаткичлари амалдаги ускунадагига нисбатан яхшилангани аниқланди.

Илмий тадқиқот натижаларини “Поп пахта тозалаш” маскани “ART SOFT TEX CLUSTER” МЧЖ, корхонасидаги вентилятор электр двигателларига

махсус дастурий таъминотга эга бўлган инверторли мехатроник тизимни ўрнатиш.

Тажрибалар натижасига кўра янги қурилмада катта қуватли двигателлари двигателларни ишга тушиш пайти (пусковой момент)даги актив ва реактив қувват энергияси камайтириш орқали электр энергиясини тежаш имконияти мавжудлиги аниқланди.

Фойдаланилган ахборот манбалари:

1. Мурадов Р., Саримсаков О., Хусанов С. Внутриводская пневмотранспортировка хлопка-сырца: состояние, проблемы и перспективы. Журнал «Механика муаммолари», 2014, №2
2. «Ўзпахтасаноат» АБ, “Пахтани дастлабки қайта ишлаш” (Первичная обработка хлопка), Т., «Мехнат», 2002г.
3. Саримсаков О. Пахтани пневмотранспортга узатиш ва ҳаво ёрдамида ташиш жараёнини такомиллаштириш. Монография. «Наврўз» нашриёти, Наманган, 2019 й.
4. Саримсаков О. Д.Турғунов, А.Исакжанов. Пахта хомашёсини пневмо-транспортга узатиш жараёнини амалий ўрганиш// НамМТИ илмий-техника журнали, №3-4, 2018, 37-41 бет
5. Черный Г.. Газовая динамика. Москва. Наука, 1988.